

ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕДАГОГОВ ДОО

Лазарев М.А.,

*канд. пед. наук, начальник научно-исследовательского отдела,
Чеховский техникум, пос. Новый Быт Чеховского р-на
Московской обл.;*

Стукалова О.В.,

*д-р пед. наук, доцент, зам. заведующего лаборатории интеграции
искусств и культурологии им. Б.П. Юсова, Институт
художественного образования и культурологии Российской
академии образования, советник директора Благотворительного
фонда содействия развитию социально-культурных инициатив
и попечительства «Образ жизни», Москва;*

Алексеева Л.Л.,

*д-р пед. наук, доцент, зам. директора по научной работе,
Институт художественного образования и культурологии
Российской академии образования, Москва*

Аннотация. В статье раскрываются особенности моделирования развития профессиональной культуры педагогов, акцентируется внимание на ценностно-смысловом компоненте этого качества специалиста. Разработанная модель направлена на позитивные изменения ценностных ориентаций педагогов.

Ключевые слова. Профессиональная культура, ценностно-смысловая сфера, ценностные ориентации, мониторинг, педагогическое моделирование, самореализация.

Профессиональная культура — фундамент успешной и продуктивной педагогической деятельности, способствует дальнейшему становлению и саморазвитию профессиональных и личностных качеств педагога дополнительно-

го образования. Этот вид культуры позволяет педагогам видеть не только проблемы, но и пути их решения, перспективы развития, помогает овладеть передовыми достижениями науки, передовым педагогическим опытом.

С позиций авторов статьи, *профессиональная культура педагога, работающего в организации дошкольного образования*, определяется как:

- активное качественное преобразование личностью своего внутреннего мира, приводящее к новому строю профессиональной деятельности, достижению продуктивной самореализации в избранной профессии;
- способность адаптации педагога к современным требованиям в области дошкольного образования;
- высокий уровень готовности к созданию развивающей образовательной среды, в которой возникают условия для становления личности каждого ребенка, в том числе ребенка, имеющего особенности в процессе развития.

На основе анализа психолого-педагогических научных теорий определены следующие составляющие профессиональной культуры педагога дошкольного образования: саморазвитие на основе положительной мотивации к педагогической деятельности, умение самоорганизовываться, использование актуальных природных задатков и развитых способностей, внутренняя готовность к осознанному и самостоятельному построению, корректровке и реализации целей своего развития (профессионального,

жизненного, личностного), профессиональная устойчивость.

Важнейшим компонентом в профессиональной культуре служит ценностно-смысловой компонент [6]. Безусловно, необходимо учитывать, что развитие профессиональной культуры — процесс многоаспектный, сложный, длительный, подвижный и даже противоречивый, включающий периоды кризисов, сомнений, стагнации и в то же время активного роста, интеграции разных качеств личностного и профессионального становления, ведущей к достижению высокого уровня профессионального мастерства педагога и т.д.

Развитие профессиональной культуры начинается с момента выбора профессии педагога дошкольного образования, что во многом определяет направления развития личности и построение жизненных планов, поскольку особенности этой профессии требуют осознания ее просветительской миссии, комплексности знаний и навыков (педагогических, психологических, организаторских, коммуникативных), самоотдачи и стремления к постоянному духовному и интеллектуальному обогащению, расширению опыта, готовности к взаимодействию и обмену педагогическим опытом [3].

Очевидно, что развитие профессиональной культуры педагога предполагает также активное

взаимодействие личности с внешней средой, что ведет и к изменениям во внутреннем мире. Кроме того, в этом процессе необходимо осознание личностью идентичности с избранной профессией и ее миссией. В процессе развития профессиональной культуры педагога дошкольного образования немаловажно учитывать специфику этой сферы, определяющую ряд необходимых качеств, которыми он должен обладать, включая качества организатора диалогового общения, способного транслировать позитивные стабильные ценностные ориентации своим воспитанникам.

Рассмотрим, как вышеуказанные теоретические положения были внедрены в практику российского дошкольного образования.

Мы провели опрос (2016—2017) педагогов дошкольных организаций Москвы и Московской области. В нем приняли участие 483 педагога. Педагоги, оценивая свой профессиональный уровень, отмечают у себя недостаток в развитии профессиональной культуры, в частности — в отношении готовности к исследовательской деятельности и коммуникативной компетентности. Кроме того, они склонны испытывать неудовлетворенность своими достижениями и самим процессом труда, что показывает и значительные проблемы в ценностно-смысловой сфере.

Проблема усугубляется тем, что после определенного стажа работы (около 10 лет) возрастает выраженность таких негативных факторов, как невротизм, психическая неуравновешенность, снижение общей активности: только 63% педагогов удовлетворены процессом труда, 11 — имеют высокий показатель невротизма, 53 — тревожности, 17% — психической неуравновешенности. Треть педагогов отмечают, что готовы сменить профессию, но не делают этого по причинам личного характера.

Еще одним направлением исследования стала апробация образовательных модулей, составивших образовательный курс, проведенный в ряде организаций Москвы, Калуги и Калужской области (2014—2018) при поддержке Благотворительного фонда «Образ жизни», которая также подтвердила взаимосвязь между уровнем развития ценностно-смысловой сферы педагога и уровнем его профессиональной культуры.

При этом было доказано, что высокий уровень профессионального самоопределения коррелирует с осознанием своей профессиональной миссии, связанной с высоко духовными просветительскими целями [1, с. 87].

Проведенный мониторинг установил, что у педагогов, вошедших в модельные группы курса, появляются позитивные

личностные новообразования в структуре профессиональной культуры: мотивационные, оценочные, волевые, регулятивные, творческие.

Результаты проведенного образовательного курса

- По результатам анкетирования по методике М. Рокича была определена иерархия ценностных ориентаций педагогов; выявлены особенности понимания педагогами взаимосвязи между личностно-смысловыми и профессиональными ценностями.

- Выявлен конфликт в системе ценностных ориентаций и мотивационных сфер по методике Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения “ценности” и “доступности” в различных жизненных сферах».

- Выявлено отношение ценностных ориентаций педагогов к компонентам педагогического труда, а также какой из этих компонентов недооценивается педагогом (методика В.В. Крыжко, Е.М. Павлютенков «Квадрат профессиональных ценностных ориентаций учителя») [2].

- Разработаны рекомендации по моделированию условий, действующих позитивным изменениям ценностных ориентаций педагогов.

В целом, данные условия могут быть внедрены в практику на основе обобщенной модели, состоящей из двух основных блоков:

— первый — общеличные ценностные ориентации: активная, деятельная жизнь; здоровье; интересная работа; ценностное отношение к красоте (природы, искусства и т.д.); любовь; наличие верных друзей; уверенность в себе; познание; свобода в поступках и позиции; счастливая семейная жизнь; творчество; материально обеспеченная жизнь;

— второй — профессиональные ценностные ориентации: направленность на самореализацию в избранной сфере педагогической деятельности; яркие проявления в ее коммуникативной, диагностической, организационно-методической, исследовательской и социально-ориентированной функциях.

Между общеличными и профессиональными ценностными ориентациями существует тесная взаимосвязь, основанная на интериоризации общеличных и профессиональных ценностей, обусловленных профессиональным опытом педагога.

Внедрение модели подтверждает необходимость развития у педагогов ряда профессионально значимых качеств ценностно-смысловой сферы, в числе которых:

— гностические (стремление к расширению знаний, изучению опыта коллег, навыки си-

- стемного анализа собствен-ного педагогического опыта);
- организаторские (готовность организовывать деятельность в соответствии с важнейшими целями);
 - коммуникативные (умение обеспечивать адекватную передачу информации в процессе общения) [4];
 - перцептивные (развитая педагогическая наблюдательность, эмпатия) [5];
 - волевые профессиональные (умение преодолевать трудности, проявлять настойчивость, выдержку, решительность, требовательность и др.);
 - способность к саморегуляции, концентрации внимания;
 - профессиональная мобильность и динамизм личности — способность к волевому посылу и логическому убеждению;
 - эмоциональная и профессиональная устойчивость.

Наиболее эффективными направлениями развития этих качеств выступают следующие формы работы по профессиональному совершенствованию педагогов:

- коллективные: семинары и практикумы, научно-практические конференции, методические объединения, творческие микрогруппы самообразования педагогов;
- индивидуальные: стажировка, индивидуальные консультации, наставничество, работа

над личным исследовательским проектом в области дошкольного образования (или участие в групповом проекте), индивидуальное самообразование;

- инновационные: мозговые штурмы, инициативные творческие малые группы педагогов, работающие над годовой / многолетней исследовательской темой, обучающие семинары на основе открытых занятий и отдельных мероприятий, а также деловые игры.

Опыт наблюдения и результаты мониторинга показывают также, что система ценностных ориентаций выступает для педагогов механизмом саморегуляции, определяя наиболее значимые направления профессиональной активности. Ценностно-смысловую сферу можно назвать и внутренним источником жизненных и профессиональных целей педагога, выражая то, что является для него наиболее важным и обладает личностным смыслом. Система ценностных ориентаций, следовательно, — важнейший механизм саморазвития, профессионального и личностного роста, определяющий одновременно направления и способы их реализации в практике. Это подтверждает гипотезу о развитии профессиональной культуры, которая базируется на ценностно-смысловом компоненте.

Сформированность профессиональной культуры как отражение высокого уровня ценностных ориентаций характеризует также свободным владением профессиональной технологией, творческим подходом педагога к делу.

Статья выполнена в рамках проекта, реализованного на основе грантовой поддержки Фонда президентских грантов (заявка № 17-2-003-061).

Литература

1. *Береговая Е.Б., Лебедева Н.В.* Профессиональное развитие и дополнительное профессиональное образование специалистов социальной сферы: современные аспекты взаимодействия // Казанский педагогический журнал. 2018. № 2.
2. Воспитательный процесс: изучение эффективности: Метод. рекомендации / Под ред. Е.Н. Степанова. М., 2001.
3. *Молчан Л.Л.* Культура профессионально-педагогической деятельности. Минск, 1999.
4. *Мудрик А.В.* Общение в процессе воспитания. М., 2001.
5. *Мухаметзянова Р.С.* Становление личности современного ребенка в поликультурной образовательной среде: принципы, факторы и особенности педагогического сопровождения // Профессиональное развитие специалиста: современные педагогические подходы и технологии: Материалы межвузовской науч.-практ. конф. (20 сентября 2009 г., Москва). М., 2009.
6. *Серый А.В., Яницкий М.С.* Ценностно-смысловая сфера личности. Кемерово, 1999.

Книжная полка

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ»

Вызовы времени и ключевые компетенции Методическое пособие

Автор — Слепцова И.Ф.

В пособии раскрываются основные положения инновационного документа профессиональный стандарт «Педагог» и особенности его применения в дошкольной образовательной организации (ДОО). Оно призвано помочь педагогическим работникам и руководителям ДОО в осмыслении новых требований к квалификации работников, в изучении структуры и содержания профессионального стандарта. Материалы пособия могут быть использованы при разработке плана действий по организации применения профессионального стандарта «Педагог» в ДОО.

Закажите в интернет-магазине www.sfera-book.ru